

Стратегические тенденции и приоритеты развития аквакультуры в России

DOI 10.22394/1726-1139-2018-1-126-131

Кудряшова Кристина Львовна

Московская школа экономики МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва, Российская Федерация)

Аспирант кафедры финансовой стратегии

ПАО «Тихоокеанская Инвестиционная Группа» (Москва, Российская Федерация)

Специалист Отдела НИР и анализа

Kudryashova@tigrup.ru

РЕФЕРАТ

Государства — члены ООН осенью 2015 г. утвердили Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. Повестка также устанавливает цели в отношении вклада и способов ведения рыболовства и производства аквакультуры для достижения продовольственной безопасности и полноценного питания. Удовлетворение постоянно растущего спроса на рыбопродукцию в соответствии с Повесткой дня ООН на период до 2030 г. будет приоритетом развития. В работе исследованы основные мировые тенденции развития рыбопромышленного комплекса, обобщены некоторые стратегические приоритеты развития отрасли аквакультуры в России.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Дальневосточный федеральный округ, стратегические приоритеты, конкурентные преимущества, аквакультура, государственная поддержка приоритетных отраслей

Kudryashova K. L.

Strategic Tendencies and Priorities of Development of Aquaculture in Russia

Kudryashova Kristina Lvovna

Moscow School of Economics of Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation)

Graduate student of the Chair of Financial Strategy

PJSC Pacific Investment Group (Moscow, Russian Federation)

The research and analysis Department Expert

Kudryashova@tigrup.ru

ABSTRACT

Member States of the United Nations in the autumn of 2015 approved the Agenda for Sustainable Development for the period until 2030. The Agenda also establishes goals for the contribution and methods of fishing and aquaculture production to achieve food security and adequate nutrition in the use of natural resources. Meeting the ever-increasing demand for fish products in accordance with the UN Agenda for the period until 2030 will be a development priority. The main world tendencies in the development of the fishing industry complex are studied and some strategic priorities for the development of the aquaculture industry in Russia.

KEYWORDS

the Russian Far East, Strategic priorities, competitive advantages, aquaculture, economic constraints, state support for priority development sectors

Перед глобальным сообществом стоит один из стратегически важных ориентиров — обеспечить продовольствием около девяти млрд людей к 2050 г. Достижение этого приоритетного ориентира усложняется условиями климатических изменений, экономической и финансовой нестабильностью и растущей конкуренцией за природные ресурсы. Государства — члены ООН в 2015 г. утвердили Повестку дня

в области устойчивого развития на период до 2030 г.¹ Эта долгосрочная программа, в частности, устанавливает цели в отношении вклада и способов ведения рыболовства и производства аквакультуры в обеспечение продовольственной безопасности и полноценного питания с учетом требований устойчивого развития, с экономической, социальной и экологической точек зрения.

При относительной стагнации общего производства промышленного рыболовства в мире с конца 1980-х гг., на аквакультуру пришлось впечатляющий прирост поставок рыбы для потребителей. Если в 1974 г. она составляла лишь 7% рыбной продукции, то уже в 1994 г. доля выросла до 26%, а в 2014 г. — до 39%². Вклад в этот прирост обеспечил Китай, доля которого составила более 60% мирового объема производства аквакультуры. Вместе с тем мировой объем вылова промышленного рыболовства и аквакультуры в 2015 г. составил 92 630,5 тыс. т (рис. 1). При этом доля Китая в мировом объеме вылова (рис. 2) в 2016 г. составила 29,86%.

Увеличение доли аквакультуры является глобальным трендом, ее удельный вес в общем объеме поставок рыбной продукции после 1995 г. вырос более чем в два раза. По предварительным данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, доля продукции аквакультуры в общем объеме добытых и произведенных водных биоресурсов Китая на 2016 г. составляет порядка 78%. Россия, располагая крупнейшим в мире аквафондом внутренних водоемов и прибрежных акваторий морей, имеет большой потенциал для развития рыболовства на глобальном рынке. Так, только озера составляют около 25 млн га, также имеется 5 млн га водохранилищ, около 155 тыс. га прудов, около 300 тыс. м² садков.

При этом Россия существенно отстает даже от тех стран, которые не имеют выхода к морю и, несмотря на высокий уровень обеспеченности природными ресурсами, по данным Росрыболовства и Минсельхоза РФ, производит лишь 0,2% общемирового объема аквакультуры. Этим обусловлена необходимость оптимизации экономических факторов в этой отрасли.

В соответствии с Концепцией долгосрочного экономического и социального развития Российской Федерации на период до 2020 г., а также с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации и показателями иных стратегических документов, одной из главных задач рыбопромышленного комплекса России является укрепление продовольственной безопасности нашего государства и обеспечение населения качественной, доступной российской рыбной продукцией. По нашему мнению, рыбное хозяйство относится к секторам экономики, имеющим стратегическую значимость для обеспечения достойного уровня качества жизни населения Российской Федерации. Одним из главных приоритетов стратегии развития аквакультуры в России является надежное обеспечение широким ассортиментом рыбопродукции по ценам, доступным для населения с разным уровнем доходов³.

По данным Росрыболовства, в 2016 г. объем производства российской продукции рыболовства составил лишь 201,5 тыс. т. Государственной программой РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса» предусмотрено наращивание объемов производства продукции аквакультуры к 2020 г. до 315,5 тыс. т в год. Российский Дальний Восток, обладая разнообразным биопотенциалом и значительными аква-

¹Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года // Официальный интернет-портал Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) [Электронный ресурс]. URL: http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_ru.pdf.

²Продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций.

³Стратегия развития аквакультуры в Российской Федерации на период до 2020 г. // Официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйства Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mcx.ru/documents/document/show/12208.77.htm>.

Рис. 1. Объем вылова водных биоресурсов 10 ведущих стран мира в 2015 г. (без водорослей и продуктов водных животных, тыс. т)

Источник: по России — форма № 1-П (рыба) с дорасчетом по данным Росрыболовства, Росохотрыболовства и прочих организаций, по остальным странам — материалы ФАО.

Рис. 2. Доля общего вылова в 2016 г., %

Источник: Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.

ториями, хорошими климатическими условиями, достаточным научно-техническим потенциалом, является одним из стратегически важных регионов для развития рыбопромышленного комплекса страны [1]. По предварительным данным Федерального агентства по рыболовству, вклад рыбопромышленных предприятий Дальнего Востока за 2016 г. составляет около 65,5% всей добычи страны.

Аквакультура, превратившаяся в последние 20 лет в главный источник прироста объемов мировой добычи водных биоресурсов, в России находится на начальной стадии развития. Субъекты Дальневосточного федерального округа, имеющие выход к морю и значительную протяженность береговой линии, пригодной для культивирования гидробионтов, обладают высоким потенциалом в области развития аквакультуры. Площадь акватории для развития отрасли у берегов Сахалина составляет почти 1,4 млн га, Приморского края — 376,5 тыс. га, Хабаровского края — 420 тыс. га¹.

Успех реализации любого стратегического инвестиционного проекта в области аквакультуры зависит не только от имеющихся природных и трудовых ресурсов. Как любые долгосрочные проекты, они особенно чувствительны к фактору времени, являющемуся одним из главных показателей любой стратегии [2, 3]. На их реализацию требуется не менее пяти лет с момента получения участка. Наличие в процессе осуществления стратегического инвестирования производственных мощностей и инфраструктуры также являются основополагающими экономическими факторами. В условиях ограниченности квалифицированных трудовых ресурсов, технологические процессы с высоким уровнем автоматизации могут обеспечить устойчивость производственного процесса и генерирование прибыли на удовлетворительном для инвесторов уровне. Соответственно, очередным важным экономическим фактором следует принять передовые научные и технические ресурсы.

Также в области аквакультуры существует технология установок замкнутого водоснабжения (УЗВ), позволяющая оптимизировать ограниченные ресурсы, используя фактор времени как решающий. Реализация долгосрочного проекта с применением УЗВ в значительной мере позволяет сэкономить время. Такие страны, как Китай, Дания, США и др., уже много лет используют и совершенствуют данную технологию. Безусловно, мероприятия по строительству заводов с применением УЗВ достаточно дорогостоящие. Без государственной поддержки такие проекты сложно осуществить.

На сегодняшний день в Российской Федерации существуют некоторые виды государственной поддержки в сфере аквакультуры. Для рыбохозяйственных организаций налоговая ставка по налогу на прибыль установлена в размере 0%². Что касается поддержки отрасли со стороны банковского сектора экономики, то можно отметить, что Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 314 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса» предусмотрены правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на возмещение части расходов на уплату процентов по кредитам, которые получены в российских кредитных организациях на развитие рыбоводства в размере 70% ключевой ставки, установленной ЦБ РФ на дату заключения кредитного договора в части: капитальных затрат (строительство, приобретение техники) на срок до 10 лет; на приобретение кормов и рыбопосадочно-го материала на срок от 1 года до 3 лет³.

Также существует новый механизм льготного кредитования организаций агропромышленного комплекса по ставке не более 5%. Начиная с 2017 г., кредитным организациям, участвующим в реализации нового механизма льготного кредитования, предоставляются субсидии на основании Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. № 1528. Отметим в качестве негативного фактора, отражающего близорукость государственной стратегии в этой сфере, что аквакультура в новый механизм льготного кредитования не включена.

¹ Аквакультура в России: Дальневосточный ФО // Официальный сайт ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.aquacultura.org/aquacultura/dalnevostochniy-fo/>.

²Статья 284 НК РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ.

³Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 314 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации „Развитие рыбохозяйственного комплекса“».

В части возмещения капитальных расходов Постановлением Правительства РФ от 24.06.2015 г. № 624 утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета (ФБ) бюджетам субъектов РФ на возмещение части прямых понесенных расходов на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на покупку техники и оборудования (см. табл.). Отметим, что недальновидность действующей стратегии опять же подтверждается тем, что аквакультура не включена в данный перечень субсидирования.

Таблица

Субсидии из ФБ бюджетам субъектов РФ в агропромышленном комплексе

Направления субсидирования	Доля средств ФБ в общем размере затрат, % (кроме ДФО)	Доля средств ФБ в общем размере затрат, % (ДФО)
Плодохранилища	20	25
картофелехранилище (овощехранилище)	20	25
тепличный комплекс	20	25
животноводческий комплекс молочного направления (молочная ферма)	30	35
селекционно-генетический центр в животноводстве	30	35
селекционно-семеноводческий центр в растениеводстве	20	25
оптово-распределительный центр	20	25
свиноводческий комплекс	20	25
приобретение техники, оборудования на цели предоставления субсидий	20 (не более 5% сметной стоимости объекта)	20 (не более 5% сметной стоимости объекта)

Источник: Постановление Правительства РФ от 24.06.2015 г. № 624.

В региональных стратегиях используются и другие методы долгосрочной мотивации инвестиций. Например, в Московской области в качестве стратегической мотивации инвестиций используется практика, которая предусматривает возмещение 20% капитальных вложений на создание, реконструкцию и модернизацию объектов аквакультуры из регионального бюджета¹. В Томской области стратегическая мотивация инвестиций предусматривает субсидирование капитальных затрат в размере 50% на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления, а также на приобретение техники и оборудования².

В российской рыбопромышленной отрасли сохраняются механизмы и условия хозяйствования, присущие для неразвитой рыночной экономики, где существует ряд факторов, отрицательно влияющих на становление и развитие рыбохозяйственного комплекса в целом и, в частности, аквакультуры. Достижение стратегических приоритетов и целей в рыбопромышленной отрасли России требует создания таких

¹Постановление Правительства Московской области от 24.06.2015 г. № 476/24.

²Постановление Администрации Томской области от 08.02.2016 № 36а.

организационных форм реализации стратегии, которые обеспечили бы объединение усилий представителей бизнеса, научного, экспертного сообществ и органов государственной власти. К таким организационным долгосрочным решениям, на наш взгляд, относятся следующие:

- научно обоснованное сбалансированное развитие всех направлений товарной аквакультуры: пастбищной, индустриальной, прудовой, а также искусственного воспроизводства с целью сохранения природных запасов водных биологических ресурсов;
- восстановление и сохранение ресурсной базы рыболовства, искусственное воспроизводство, опережающее развитие аквакультуры;
- развитие научно-технической базы в сфере аквакультуры, создание новых уникальных технологий в этой области.

Для достижения этих стратегических целей необходимо решить, по нашему мнению, следующие задачи:

- создать законодательную базу, более полно отражающую и учитывающую в полной мере специфику функционирования аквакультуры;
- осуществить государственную поддержку в виде субсидирования инвестиционных проектов;
- включить в новый механизм льготного кредитования организации в сфере аквакультуры по ставке не более 5%;
- субсидировать часть прямых понесенных расходов до 35% на создание и модернизацию объектов аквакультуры, а также на приобретение техники и оборудования;
- разработать и реализовать стратегические инвестиционные проекты в области аквакультуры, создать новые и реконструировать существующие производственные фонды;
- обеспечить полноценное финансирование рыбохозяйственной науки.

Последовательная реализация указанных выше задач как элементов целевой программы отраслевой стратегии будет содействовать развитию малого и среднего предпринимательства, созданию условий для привлечения инвестиций, нацеленных на становление аквакультуры, развитию внутриотраслевых связей науки и производства продукции рыбоводства, обеспечению становления смежных производств (таких, как производство кормов, кормовых добавок, рыбоводного оснащения), а также повышению эффективности мер, нацеленных на сбережение и воспроизводство водных биоресурсов и среды их обитания.

Литература

1. Дарькин С. М., Квинт В. Л. Стратегические приоритеты развития Дальнего Востока России. М., 2015.
2. Квинт В. Л. Стратегическое управление и экономика на глобальном формирующемся рынке. М. : Бизнес-Атлас, 2012.
3. Kvint V. Strategy for the Global Market: Theory and practical applications. Routledge. NY, London, Sydney, 2015.

References

1. Darkin S. M., Kvint V. L. Strategic priorities of development of the Far East of Russia. M., 2015. (in rus)
2. Kvint V. L. Strategic Management and Economics in the Global Emerging Market. M. : Business Atlas, 2012. (in rus)
3. Kvint V. Strategy for the Global Market: Theory and practical applications. Routledge. NY, London, Sydney, 2015.